

ІСТОРИОСОФІЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ

1. Історичний процес має складний діалектично суперечливий характер. Він розвивається не плавною висхідною лінією, а стрибкоподібно: періоди соціальної статичності, позначені сталістю та витриманістю життєвих форм, чергуються з періодами соціальної динаміки, коли зазнають тотальної ломки установлені, здавалося б, системи зв'язків, а на їх місці виникають нові.

2. В. Хвойка — один з найяскравіших представників археологічного еволюціонізму, що виріс з позитивістської концепції П. Шафарика, Л. Нідерле, Й. Піча — запропонував автохтонну концепцію розвитку Середньої Наддніпрянщини. Ця концепція базувалася на результатах широких польових досліджень, здійснених самим автором протягом багатьох років. Пропонована ним схема передбачала такі стадії:

а) Кам'яний вік (палеолит), репрезентований славнозвісною Кирилівською стоянкою;

б) Енеоліт (трипільська культура);

в) Землеробська культура скіфської доби;

г) Культура полів поховань (яка пізніше була поділена на дві стадії — зарубінецьку та черняхівську);

д) Культура Київської Русі.

3. Ці стадії за винятком першої, що репрезентувала епоху формування людського суспільства, як такого) відповідають п'яти періодам соціальної статичності, які пережило населення Середньої Наддніпрянщини від першої появи тут людських поселень до виникнення класового устрою та держави.

4. Але поміж ними лежали чотири періоди соціальної динаміки, що супроводжувалися карколомними змінами та зрушеннями в стані суспільства, а саме:

а) Неолітична революція, що знаменувала перехід суспільства від привласнюючих форм господарства до відтворюючих;

б) Доба бронзи, позначена драматичними колізіями і переформлюванням соціальних структур;

в) Доба латену — початок переходу європейських народів до класової організації та державного життя;

г) Епоха великого переселення народів, коли оформилася в основних рисах сучасна етнічна карта Європи.

5. Зрозуміло, що періоди соціальної статичності, саме завдяки сталості тогочасних суспільних форм, дають археологу більш переконливі і водночас більш приступні джерелознавчі можливості, тоді як періоди динаміки вимагають більш складної та ретельної методики для розробки та інтерпретації наявного дже-

рельного фонду. Тому не дивно, що ці періоди випали з Хвойчиної схеми — для їх усвідомлення та виділення були потрібні додаткові матеріали.

Брайчевський М. Ю.

В. В. ХВОЙКА ТА «КУЛЬТУРА ПОЛІВ ПОХОВАНЬ»

1. Вікентія Вячеславовича Хвойку справедливо вважаємо засновником української наукової археології. Йому належить честь відкриття та попереднього дослідження майже всіх вирішальних культурних типів, що репрезентують розвиток стародавнього населення Середньої Наддніпрянщини (пам'ятки кам'яного віку, енеолітичні, доби бронзи, городища скіфської доби, культура полів поховань, ранньослав'янських пам'яток культури Київської Русі.

2. Йому належить перша спроба побудови синтетичної схеми культурного розвитку тої території.

3. Розкопки в Черняхіві та Ромашках спричинилися до виділення та окреслення одного з найблискучіших культурних явищ Середньої Наддніпрянщини. Попервоначалу ці матеріали були об'єднані з культурним виявом, представленим Зарубинецьким могильником в єдину культуру полів поховань, дата якої визначалася в рамках II ст. до н. е. — V ст. н. е. Носіями тої культури були проголошені східні слов'яни.

4. Синтезуючи матеріали, одержані внаслідок багаторічних досліджень В. В. Хвойка запропонував струнку еволюційну схему в якій «культура полів поховань» займала проміжне місце поміж скіфською хліборобською культурою і культурою Київської Русі.

5. В. В. Хвойка був одним з найяскравіших представників позитивістської (еволюціоністської) історіософії, розвиненої в працях П. Шафарика, Л. Нідерле, Й. Піча та інших чеських учених і прийнятої археологами інших слов'янських країн. Суть тої концепції становив автохтонізм, що стверджував місцеву традицію, як основу історичного поступу.

6. Ствердження автохтонності у розвитку Середньої Наддніпрянщини породжувало додаткові проблеми. Датування «культури полів поховань» часом до V ст. залишала хронологічний хіатус поміж верхнім рубезем тої культури та епохою Київської Русі (V—IX ст.). Сам В. В. Хвойка не здужав закрити той хіатус, лише намітивши шляхи до розв'язання проблеми.

7. По перше, мова про V ст., як визначений рубіж поміж черняхівською культурою та культурою ранньої Русі. Цей рубіж не здався В. В. Хвойці нездоланим. Часом II ст. до н. е. —

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОГО ОБЛВИКОЅКОМУ
РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ АН УКРАЇНИ

140-річчю з дня народження
В. В. ХВОЙКИ присвячується

**ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ
ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ
КИЇВЩИНИ**

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ. БІЛО ГОРОДКА. ЖОВТЕНЬ 1991 р.

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КИЇВЩИНИ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 140-РІЧЧЮ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. В. ХВОЙКИ

с. БІЛОГОРОДКА. 1991 р.

Редакційна колегія: Б. В. Магомедов, В. А. Петрашенко,
О. В. Серов.

Броварська друк. 1991 р. 500 прим. Зам. 4090.